

FRANZ ZEILNER

ERSTE HILFE BEI SCHOCKZUSTÄNDEN

Basiswissen für den Unterricht mit Studierenden an der Universität Salzburg (ab 03.1989) und Schüler/innen im BMHS-Bereich (ab 09.1991). Erweitert und verbessert 2013.

ERSTE HILFE BEI SCHOCKZUSTÄNDEN

Einleitung

Im Bereich der Ersten Hilfe sind neben Kenntnissen über eine Schockbehandlung auch Kenntnisse von Erste Hilfe Grundsätzen (Verletzungen und Erkrankungen), über Vorgangsweisen an der Unfallstelle bzw. der Unglückstelle, über Maßnahmen bei Lebensbedrohung, bei starker Blutung, über verschiedene Verbände, den Inhalt einer Notfallapotheke, über Helikopterrettung usw. eine wesentliche Basis. Das bedeutet auch Kenntnisse über die „Rettungskette“ bzw. die notwendigen Abläufe bei Unfällen und Krankheiten.

Soforthilfe rettete bereits vielen Menschen in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen das Leben. Der Ausbildungsstand bzw. die Kenntnisse in Erster Hilfe sind jedoch sehr unterschiedlich.

Für bestimmte Berufsgruppen, bei Veranstaltungen usw. ist ein guter Ausbildungsstand, d.h. „State of the Art“ aber eine Notwendigkeit. Bei Schulveranstaltungen beispielsweise ist für Pädagoginnen, Begleitpersonen usw. wesentlich, dass eine sogenannte „Notfall- apotheke“ vorhanden ist, die auch auf Vollständigkeit und den notwendigen Standard überprüft wurde. Eine Zusammenarbeit mit Schulärzt/innen oder anderen Mediziner/ innen ist hier sicher vorteilhaft. Jede Pädagogin, jeder Pädagoge sollte bei (sportlichen) Aktivitäten mit Schüler/innen im freien Gelände seine eigene Erste Hilfe Ausrüstung mitführen. Beim Versuch eine Verletzung zu beurteilen sollten die helfenden Personen jedenfalls auch den Verletzungshergang bzw. das Unfallgeschehen mitberücksichtigen. Es gibt Verletzungsmuster und standardisierte Erste Hilfe Maßnahmen. Eine gute Ausbildung in Erster Hilfe, gute Lehr- und Lernunterlagen, Auffrischkurse usw. sind wesentlich.

2

Zudem können auch Kenntnisse im Bereich des „Notfallmanagements“ sehr hilfreich sein. Für Kenntnisse in Erster Hilfe sind beispielsweise Kurse des Roten Kreuzes oder ähnlicher Organisationen (Lehrmeinungen sind hier State of the Art) eine gute Basis.

Als ehemaliger Universitätslektor an der Universität Salzburg und BMHS-Professor mit den Fächern Bewegung und Sport, Geschichte und politische Bildung und Rechtslehre kann ich besonders für den Sportunterricht auch auf die vom Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit herausgegebene Erste Hilfe Fibel verweisen.

Grundlegendes

Ein Schock ist keine eigenständige Erkrankung, sondern immer die Folge einer Verletzung, einer Erkrankung oder einer Vergiftung!

Grundsätzlich wird plötzliches Kreislaufversagen – unterschiedlicher Ursachen – als Schock bezeichnet. Schockauslösend kann unter anderem ein hoher Blutverlust wirken (hier spielt auch die Zeit eine wesentliche Rolle), beispielsweise auch ein Herzinfarkt, eine bakterielle Vergiftung, ein schwerer Verkehrsunfall usw. Bei allen Verletzungen, Vergiftungen und bedrohlichen Erkrankungen besteht also Schockgefahr.

Der Schockzustand entwickelt sich nicht sofort, sondern allmählich und kann lebensbedrohlich werden. Die Folgen können Bewusstlosigkeit, Atemstörungen oder auch Kreislaufversagen sein. Ein Schock kann natürlich auch zum Tod führen. Der Begriff Schock bezeichnet im Bereich der Medizin ein lebensbedrohliches Zustandsbild, bei dem die Blutzirkulation in den Kapillaren vermindert ist. Die wesentliche Folge ist eine Sauerstoffunterversorgung der Gewebe und in letzter Konsequenz können auch Stoffwechselstörungen auftreten.

3

Durch das Versagen des Kreislaufs wird die Körperperipherie nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die Ursache für einen Schock ist daher eine absolute oder relative Verminderung des zirkulierenden Blutes. Die absolute Verminderung tritt nach Blut- oder Flüssigkeitsverlust auf, eine relative Verminderung bei einem Versagen der Kreislaufregulation in der Körperperipherie. Das kann beispielsweise bei Blutvergiftung oder allergischen Reaktionen (Anaphylaxie) der Fall sein. Es kann aber auch zu einem Schock kommen, wenn das Herz nicht mehr genug Blut in die Peripherie des Blutkreislaufes pumpen kann. Wesentlich ist, dass alle Formen des Schocks weitgehend unabhängig von der Ursache des Schocks entstehen. Es ist eine physiologische Reaktion des Körpers, mit der dieser versucht, den Blutdruck zu stabilisieren. Es kommt zu einer vermehrten Ausschüttung von sogenannten Alarmhormonen wie etwa von Adrenalin und Noradrenalin. Neben einem Anstieg der Herzfrequenz führt dies auch zu einer Engstellung der Kapillargefäße (Arteriolen und Venolen). Das sind Reaktionen, die zu einem Anstieg des Blutdrucks führen (in der Anfangsphase eines Schocks kann der Blutdruck aber noch normal sein). Die Alpha und Beta Adrenozeptoren, die unterschiedlich verteilt sind, sind die Ansatzpunkte der Katecholamine im Körper. Durch die dadurch bewirkte Zentralisation (Umverteilung) des zirkulierenden Blutes wird die Durchblutung von Herz und Gehirn so lange als möglich aufrechterhalten. Diese Blutdruckstabilisierung wird anfangs auch durch den reaktiven Einstrom interstitieller Flüssigkeit in die Blutbahn unterstützt.

Durch die Engstellung der Kapillargefäße bzw. der Haargefäße ist eine Drosselung des Blutflusses verbunden, wodurch im weiteren Verlauf eine Minderversorgung der Gewebe verbunden ist (es entsteht eine Hypoxie). In weiterer Folge kommt es zu einer vermehrten Laktatbildung, die zu einer Übersäuerung des Körpers führt (metabolische Azidose) sowie auch zum Austreten von Flüssigkeit aus den Kapillargefäßen ins Gewebe. Das bedeutet einen Verlust des Blutvolumens. Ein zusätzlicher Effekt der Übersäuerung ist, dass die kleinen arteriellen Gefäße - welche das Blut zu den Kapillargefäßen leiten - erschlaffen. Dagegen erschlaffen aber

4

die kleinen Venen, die das Blut aus den Haargefäßen ableiten nicht. Dadurch kann in den Kapillargefäßen ein Stau der roten Blutkörperchen entstehen der dann zur Bildung von Mikrothromben führen kann.

Bei den Schockarten wird zwischen kardiogenem, septisch-toxischem, anaphylaktischem Schock und Schock wegen Volumenmangel (des Blutes) unterschieden. Zudem gibt es auch noch Sonderformen des Schocks.

Ursachen

- Blutverlust: Innere oder äußere Blutungen. Der Blutverlust führt zu einem verminderten Blutvolumen bzw. zu einer Hypovolämie. Reaktiv vermindert sich dadurch auch die Pumpleistung des Herzens und in weiterer Folge zu Hypoxie und begleitender Azidose. Die Folge ist dann eine Atonie der Arteriolen mit gleichzeitiger
- Schädigung der Kapillaren. Dabei entsteht ein Flüssigkeitsverlust aus den Gefäßen wodurch eine Verstärkung der Hypovolämie bewirkt wird.
- Kardiogener Schock (Abnahme der Herzleistung). Hier kann eine Herzinsuffizienz Ursache sein. Die Pumpleistung des Herzens ist hier vermindert und führt zu Hypoxie und begleitender Azidose im Gewebe deren Folge eine Schädigung der Kapillaren ist. Der dadurch entstehende Flüssigkeitsverlust aus den Gefäßen führt zu einer verstärkten Hypovolämie.
- Septischer Schock: Sepsis/Anaphylaxie (schwere Infektion). Eine Schädigung der Kapillaren führt zum Flüssigkeitsverlust aus den Gefäßen (Hypovolämie) wodurch reaktiv bedingt auch die Pumpleistung des Herzens sinkt, mit der Folge von Hypoxie und Azidose im Gewebe mit Schädigung der Kapillaren..
- Allergischer Schock (Überreaktion auf Medikamente oder Fremdeiweiß).

5

- Verminderung des Eiweiß-, Wasser- oder Salzgehaltes wie bei Verbrennungen, gehäuften Durchfällen oder Erbrechen.

Ein Schock kann also aus unterschiedlichen Gründen beginnen. Es ist jedoch nicht entscheidend, an welcher Stelle bzw. wodurch das lebensbedrohliche Geschehen beginnt. Der folgende Ablauf ist grundsätzlich gleich. Es ist ein sogenannter „Circulus vitiosus“ der auch als „Schockspirale“ bezeichnet wird. Bleibt ein Schock aber unbehandelt, schreitet er immer unabhängig von der Ursache monomorph weiter.

Diagnose bzw. Kennzeichen eines Schockzustandes

Für die Diagnose Schock ist das klinische Bild des Schocks und das Erkennen der konkreten Schockursache wesentlich. Das klinische Bild eines Schocks zeigt dem Arzt bzw. einem anderen (Erst-) Helfer einen niedrigen systolischen Blutdruck und eine erhöhte Herzfrequenz. In vielen Fällen auch eine blasse, fahle Haut und eine gestörte Vigilanz. Diese Kriterien können aber in der Anfangsphase eines Schocks noch nicht vorhanden sein.

Im Bereich der Notfallmedizin bzw. der Rettungsmedizin ist die Fingernagelprobe eine aktuelle Möglichkeit um einen eventuellen Schock zu diagnostizieren. Diese Methode wird auch als „Rekap - Probe“ bezeichnet. Man kann dadurch die periphere Durchblutungssituation feststellen (grober Rückschluss auf die Kreislaufsituation der Person). Durchführung: Der Nagel der betroffenen Person wird kurz aber stark ins Nagelbett gedrückt, mit dem Effekt dass sich dieses durch das bewirkte Verdrängen von Blut aus den Kapillaren weiß verfärbt. Die Zeit für die Rekapillarisation, d.h. für die Wiedereinfärbung durch den Blutfluss, ist nun wesentlich – dauert diese länger als eine Sekunde, ist von einer Mangel durchblutung auszugehen. Diese Methode ist

6

schnell anzuwenden und deshalb besonders bei Unfällen mit mehreren Beteiligten ideal.

Überblick Kennzeichen:

- Rascher bzw. stark beschleunigter, aber schlecht tastbarer Puls
- Blasse, kalte, eventuell auch feuchte Haut
- Rasches Atmen
- Frieren
- Angst
- Unruhe
- Muskelzittern

Wird eine Schock nicht durch sofortige und richtige Schocklagerung, durch kreislauf-fördernde Mittel, durch allgemeine Ruhigstellung, Sauerstoffzufuhr, Bluttransfusion, rechtzeitig behandelt, tritt durch den Sauerstoffmangel eine Übersäuerung des Blutes ein und das Gewebe beginnt abzusterben. Wird der Schock lebensbedrohlich, so bekommt der Schockierte ein verfallenes Aussehen und wird zunehmend teilnahmslos. Das Bewusstsein ist getrübt, der Puls am Handgelenk ist nicht mehr tastbar. Pulskontrolle an der Halsschlagader! Schließlich treten Bewusstlosigkeit, Störung der Atmung usw. ein. Der Ersthelfer darf nicht auf „Schockzeichen“ warten, sondern muss die Schockbekämpfungsmaßnahmen bereits vorbeugend durchführen. Es ist absolut notwendig, bei jedem Notfallpatienten bis zum Eintreffen der Rettung die Schockbekämpfung durchzuführen. Die Maßnahmen sind auch unabhängig von dem Bereich der Rettungskette, in welcher sich die betroffene Person befindet! Die Schockbekämpfung zielt darauf ab, die lebens- wichtigen Funktionen (Atmung und Kreislauf) zu begünstigen und aufrechtzuerhalten.

Sofortmaßnahmen

- Fortschreiten des Schockzustandes vermeiden
- Lebensfunktionen überprüfen und sicherstellen (Atmung, Kreislauf)
- Eventuelle Blutungen stillen (exakte Blutstillung)
- Schocklagerung (flache Rückenlage, Beine erhöht)
- Begünstigung der Atmung: Beengende Kleidung lockern, Frischluftzufuhr, tiefe, langsame Atmung
- Vor Unterkühlung schützen (ev. Aludecke, Anorak usw.)
- Den Verletzten beruhigen
- Rettung rufen (144)

Verletzte Person auf eine Decke legen:

- Eine Decke von der Längsseite her ungefähr zu einem Drittel einrollen oder schmal zusammenlegen
- Den Verletzten/Betroffenen zur Seite drehen/kippen
- Die Deckenrolle in Längsrichtung so dicht wie möglich an den Körper anlegen
- Den Betroffenen wieder auf den Rücken legen bzw. drehen
- Zur anderen Seite drehen und die Deckenrolle ausrollen
- Lagerung – dem Zustand der verletzten oder erkrankten Person entsprechend möglichst schmerzfrei (z.B. flache Rückenlage mit Hochlagerung der Beine, Lagerung mit erhöhtem Oberkörper usw.)

Keine Schocklagerung bei Bewusstlosigkeit, Atemnot und Schädelverletzungen!

8

Einer verletzten Person, die bei Bewusstsein ist, sollte niemals eine Lagerung aufgezwungen werden. Situationsgerechte Lagerungen dienen auch der Schmerzlinderung!

VERWENDETE LITERATUR

- Böcker/Denk/Heitz, Pathologie, Urban & Fischer, München 2001.
- Herold, Innere Medizin, 2007. S 286 ff.
- Roche Lexikon Medizin, 5. Auflage, Urban & Fischer, München 2003.
- Rossi/Dobler, Notfalltaschenbuch, Stumpf und Kossendey, Wien 1998.
- Unfallverhütung: Lehrbehelf Österreichisches Rotes Kreuz
- Zeilner Franz, Lehrunterlagen bzw. Unterrichtsvorbereitungen Universität Salzburg und BMHS.
- www.wien.gv.at/rettung/ersthilfe/schock.html.
- <http://www.lexikon-orthopaedie.com/pdx.pl?dv=0&id=01874>.

Mag. Franz Zeilner

(21.12.2013)